

FITOPLANKTONLARNING GLOBAL EKOTIZIMDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Xakimbekova Muslimaxon Otabek qizi

Namangan davlat pedagogika institute Biologiya yo‘nalishi 3 kurs talabasi

xakimjonovamuslima05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada fitoplanktonlarning global ekotizimdagi o‘rni, ekologik ahamiyati va yer yuzida tarqalishi keng yoritilgan. Fitoplanktonlarning fotosintez jarayonidagi ishtiroki, atmosfera kislorodning shakllanishiga qo‘shgan ulkan hissasi va yer yuzida global karbonlar aylanishidagi ro‘li ilmiy asoslar bilan keltirilgan. Maqolada fitoplankton populyatsiyasiga iqlim o‘zgarishi, yorug‘lik rejimi, oziq moddalar miqdori va suv oqimi kabi omillar ta’siri ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: CO₂, O₂ fotik qavat, fitoplankton, biomassa, trofik zanjir, zooplankton, azot, fosfor, temir, evrofikatsiya, okean, dengiz.

Аннотация: В данной статье представлен всесторонний обзор роли фитопланктона в глобальной экосистеме, его экологического значения и распространения на Земле. Рассмотрены научные основы участия фитопланктона в фотосинтезе, его значительный вклад в образование атмосферного кислорода и роль в глобальном круговороте углерода на Земле. В статье также исследуется влияние таких факторов, как изменение климата, световой режим, доступность питательных веществ и водообмен, на популяции фитопланктона.

Ключевые слова: CO₂, O₂, фотический слой, фитопланктон, биомасса, трофическая цепь, зоопланктон, азот, фосфор, железо, эвтрофикация, океан, море.

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the role of phytoplankton in the global ecosystem, their ecological significance, and their distribution on Earth. The scientific basis for phytoplankton's participation in photosynthesis, their significant contribution to the formation of atmospheric oxygen,

and their role in the global carbon cycle on Earth are presented. The article also examines the impact of factors such as climate change, light regime, nutrient availability, and water flow on phytoplankton populations.

Keywords: CO₂, O₂ photic layer, phytoplankton, biomass, trophic chain, zooplankton, nitrogen, phosphorus, iron, eutrophication, ocean, sea.

Kirish

Fitoplanktonlar - okean, dengiz, ko‘l va daryo kabi suv ekotizimlarida yashovchi mikroskopik fotosintetik organizmlar bo‘lib, ular biosferaning eng muhim birlamchi ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Yer atmosferasida mavjud kislorodning katta qismi aynan fitoplanktonlar tomonidan ishlab chiqariladi. Shu boisdan fitoplanktonlar global iqlim tizimi, oziq zanjiri va biogeokimyoviy aylanish jarayonlarida markaziy o‘rin turadi. Ularning populyatsiyasi yoki xilma-xilligidagi har qanday o‘zgarish butun ekotizim barqarorligiga ta’sir qiladi.[1].

Types of Phytoplankton

Fitoplanktonlarning biologik va ekologik xususiyatlari

1. Fotosintez qiluvchi organizmlar

Fitoplanktonlar quyosh energiyasini yutib, karbonat angidrid (CO₂) va suvdan organik moddalar sintez qiladi. Ushbu jarayon nafaqat suv havzalari uchun, balki butun sayyora ekologik tizimi uchun muhim hisoblanadi.

2. Suvning yorug‘lik tushadigan qismida yashashi

Fitoplanktonlar asosan 5-200 metr chuqurlik orasidagi fotik qavatda tarqaladi, chunki fotosintez uchun yorug‘lik zarur.

3. Tez ko‘payish xususiyati

Ular qisqa vaqt ichida katta biomassaga erisha oladi. Bu esa oziq zanjirining barcha bo‘g‘inlari uchun barqaror energiya manbayini ta‘minlaydi.[2].

Fitoplanktonlarning global ekotizimdagi ahamiyati

1. Yer atmosferasining asosiy kislorod manbayi: Fitoplanktonlar yer yuzida ishlab chiqariladigan kislorodning 50–80% ini hosil qiladi. Bu miqdor quruqlikdagi barcha o‘simliklar ishlab chiqaradigan kisloroddan ko‘pdir. Shuning uchun fitoplanktonlar nafaqat suv hayoti, balki quruqlik hayoti uchun ham bevosita ahamiyatga ega.

2. Global karbon aylanishidagi roli: Fitoplanktonlar fotosintez jarayonida CO₂ ni yutib, uni organik moddalarga aylantiradi. CO₂ ning yutilishi issiqxona effektini kamaytiradi, iqlim o‘zgarishining sekinlashishiga hissa qo‘shadi

Okeanlar “karbon yutuvchi” (carbon sink) sifatida sayyoradagi karbon balansini saqlashda muhim rol o‘ynaydi va bunda fitoplanktonlarning hissasi juda katta.[3].

3. Oziq zanjirining boshlang‘ich bo‘g‘ini: Fitoplankton biomassasi zooplankton tomonidan iste‘mol qilinadi, zooplankton esa baliqlar, chig‘anoqlar, dengiz sutemizuvchilari va boshqa organizmlar uchun ozuqa manbaidir. Shuning uchun fitoplanktonlar okean mahsuldorligining asosiy ko‘rsatkichidir.

Fitoplanktonlar azot, fosfor, temir kabi kimyoviy elementlarning suvda aylanishida faol qatnashadi. Ular ushbu elementlarni o‘z biomassasida saqlaydi va o‘lganidan so‘ng ular pastki qatlamlarga tushib, cho‘kindi jinslar tarkibiga qo‘shiladi.

4. Suv havzalarining ekologik holatini belgilash

Fitoplanktonlar suvning ekologik sifat ko‘rsatkichlari haqida muhim ma’lumot beradi. Ular: ifloslanish, evrofikatsiya, suv harorati o‘zgarishi, kimyoviy moddalar ko‘payishi kabi holatlarga sezgir bo‘lgani uchun bioindikator sifatida ishlatiladi.[4].

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki fitoplanktonlar yer sayyorasining eng muhim birlamchi ishlab chiqaruvchilaridan biri bo‘lib, global ekotizim barqarorligining asosiy poydevorini tashkil etadi. Ular okean va chuchuk suv havzalarida quyosh nuri yordamida organik moddalar sintezlab, kislorodning qariyb yarmidan ko‘pini ishlab chiqaradi. Shuningdek, fitoplanktonlar butun suv ekotizimi oziq zanjirining boshlanish nuqtasini tashkil qilib, baliqlar, mollyuskalar, zooplanktonlar va yirik dengiz sutemizuvchilari uchun muhim ozuqa manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Fitoplanktonlar atmosferadagi karbonat angidridni yutib, global iqlimni tartibga solishda ham katta rol o‘ynaydi. Ammo iqlim o‘zgarishi, okeanlarning isishi, atrof-muhitning ifloslanishi ularning tarqalishi va ko‘payish dinamikasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Suv havzalarida fitoplanktonlarni ko‘paytirish choralari ko‘rib chiqishimiz va ularni tarqalishini yanada takomillashtirishimiz zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Esanov, U., & Yuldashev, A. (2017). „Algologiya va suv o‘simliklari“. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Abdulkarimov A, G‘ofurov A. T, Nishonboyev K.N.va boshq. Biologiya: Akademik litsey va kasb-hunar kollej lari o‘quvchilari uchun darslik Mualliflar jamoasi: — T. «Sharq», 2014. — 275 b.
3. Pratorov O‘, To‘xtayev A, Azimova F. O‘, Saparboyev I.Z, Umaraliyeva M.T.darslik uchun qo‘llanma.- “O‘zbekiston”-2017.
4. Ikromov M. I., Normurodov X.N.Yo‘ldashev A.S. “Botanika” “O‘zbekiston”-2002. TOSHKENT